

УДК:633.51+631.811.98

РЕТАРДАНТ ВА СТИМУЛЯТОРЛАРНИНГ ҒЎЗАДА ҚЎЛЛАШНИНГ МОҲИЯТИ

Каримов Шарофиддин Абдукаримович

қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори;

Кўчарова Маҳбуба Ибрагимовна

таянч докторант

Каримов Шарофиддин Абдукаримович

доктор философии сельско-хозяйственных наук;

Кўчарова Маҳбуба Ибрагимовна

базовый докторант;

Karimov Sharofiddin Abdugarimovich

Doctor of Philosophy of Agricultural Sciences

Ko‘charova Mahbuba Ibragimovna

PhD student

Научно-исследовательский институт селекции, семеноводства и
агротехнологии выращивания хлопка

Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-
тадқиқот институти

Cotton Breeding, Seed Production and Agritechnologies Research Institute

Мамлакатимизда деҳқончилик маданиятини кўтариш, фан-техника ютуқлари ва илғор тажрибаларни кенг жорий қилиш эвазига қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлигини ошириш, сифатини яхшилаш мумкин. Бу борада аҳоли турмушини яхшилаш, истеъмол бозорини тўлдириш муаммосига ҳам ечим бўлади.

Шу асосда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.07.2022 йилдаги ПҚ-308-сон қарорида Пахта ҳосилдорлигини ошириш, пахта етиштиришда илм ва инноватсияларни жорий қилишнинг кўшимча ташкилий чора тадбирлари

тўғрисидаги қарори тасдиқланди. Мазкур қарорда пахта ҳосилдорлигини оширишда бир қанча янги тартиблар жорий қилинган. Шу жумладан, пахта экилган майдонларда нав танлаш, ерга ишлов бериш, биостимуляторларни қўллаш, ўғитлаш, ғўза касалликлари ва зараркунандаларига қарши курашиш билан бирга самарали суғориш каби муҳим тадбирлар амалга оширилиши назарда тутилган.

Ўсимликларда физиологик жараёнларни тезлаштириш мақсадида ғўзанинг турли ривожланиш даврларида стимуляторлар билан ишлов бериш юқори ҳосил олишни таъминлайди.

Республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида ғўзанинг чигити стимуляторлар билан ишлов берилиб ва вегетатсия даврида турли меъёрларда биопрепаратлар қўлланилганда илдиз тизими яхши ривожланганлиги, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши тезлашганлиги, ҳосил элементлари ва кўсақлар сони 2-3 донага ортганлиги, гуллаш ва кўсақлар очилиши 14-20 % фоизга жадаллашганлиги аниқланган. (Абдуалимов, 2013).

Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида Альбит стимулятори билан экиш олдидан чигитга ишлов берилганда ва ғўзанинг шоналаш-гуллаш даврларида қўлланилганда ҳосилдорлик 6,0 ц/га ташкил қилиб назоратга нисбатан 13-15% ортганлиги кузатилган. (Каримов ва бошқ., 2023)

Олиб борилган тадқиқотларда уруғлик чигитларга турли уруғдорилар билан ишлов берилганда ,униб чиқиши жаддалашиши, касалликларга бардошлилиги ошиши билан генератив органлари тезлашганлиги кузатилган. (Таджиев, 2007).

Ўсимликларга стимулятор ва ретардантлар билан турли муддатларда ишлов бериб, ўсиш ва ривожланишини тезлаштириш ва ҳосилдорлигини ошириш мақсадида илмий тадқиқот ишларини олиб боришни мақсад қилдик.

Физиологик фаол моддалар ўсимликлардаги фитогормонлар таъсир этиб, хужайранинг бўлинишига, моддалар алмашинувига, ўсимлик хўжайраларидаги нуклеин кислоталари ва оксиллар алмашинувида фаол иштирок этади,

натихада илдиз, поя ва баргнинг ўсиши фаоллашади, уларнинг кам меъёрда қўлланилиши ва ўсимликнинг мақбул ўсиши, ривожланиши ҳамда юқори ва сифатли ҳосил етиштирилишини таъминлаши, ноқулай экстремал (иссик, совук, кўрғоқчиликка, шўрланишга) шароитларга чидамлилигини ошириши туфайли иқтисодий самараси ҳам юқори бўлиши тадқиқотларда аниқланган (Полевой, 1965, Никелл, 1984, Абилев, Любимова, 2002).

Стимулятор ҳамда ретардантлар чигитнинг униб чиқиши, ўсимликнинг ўсиши ва ривожланиши ҳамда пахта ҳосилдорлигига ижобий таъсир этади.

Шу сабабли ғўзада ретардант ва стимуляторларнинг таъсирини ўрганиш мақсадида ғўзанинг янги С-8290 навида янги стимуляторлар ва ретардантларнинг пахта ҳосилига таъсирини ўрганиш режалаштирилди. Дала тажрибалари Тошкент вилоятининг типик бўз тупроқлари шароитида ПСУЕАИТИ тажриба участкаси далаларида ўтказилади. Ғўзани “С-8290” нави уруғлик чигити экиш олдида ва шоналаш даврида Иммуноактив стимулятори ва ретардант билан ҳар хил меъёрда ишлов берилади.

Тажрибада назорат варианты, эталон сифатида Фитовак стимулятори олиниб Соожан препарати турли меёрларда ғўзанинг шоналаш, гуллаш ва ҳосил шохи тўпланган даврларда, қўлланилади.

Шунингдек, Иммуноактив стимуляторини турли муддат ва меёрларда ва ретардантларни стимуляторлар билан биргаликда қўллаш самарадорлигини аниқлаш мақсадида Соожан билан Иммуноактив стимуляторини ғўзанинг шоналаш, гуллаш ва ҳосил туғиш даврида қўшиб ўрганилади.

Тажриба вариантлари 4 қатор, ғўза қатор ораси 60 см, эни 2,4-м, бўйи 25 м, майдони 60 м² белгиланиб, 3 қайтариқда, жойлаштирилади. Ўрганилаётган препаратлар тажриба майдонларида қўл мосламали пуркагич билан ғўза ўсимлигига ишлов берилади. Ғўзанинг шоналаш даврида 300 л/га, гуллаш ва 12-13 ҳосил шохи тўпланган даврларида 500 л/га сув билан ишчи эритма шаклида сепилади.

Кузатишларимизда Соожан ретардант ва Иммуноактив стимуляторларининг таъсири ўрганилади.

Тошкент вилоятининг Типик бўз тупроқлар иқлим шароитида ғўзада Иммуноактив стимулятори билан чигитга ва Соожан ретарданти билан ғўзани шоналаш-гуллаш даврларида ўсимликка ишлов беришнинг, ниҳолларни дала унувчанлигига, илдиз тизимини шаклланишига, ўсимликнинг ўсиши, ривожланишига, фотосинтез маҳсулдорлигига, ҳосил элементларини тўкилишига, барг юза ва куруқ массаси ҳамда физиологик жараёнларига, пахта ҳосили ва тола сифатига, чигитнинг мойдорлигига таъсири аниқланиб, уларни қўллашнинг мақбул меъёрлари ишлаб чиқаришда қўллашга тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг йилдаги ПҚ-308-сон қарори
2. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. ЎзПИТИ.Т.:2007.147 б.
3. Инсектицид, акарицид, биологик актив моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар. Т.:1994.
4. Назаров Р. Илм-фан ютуқлари пахтачиликка.//Республика илмий-амалий конференция материаллар тўплами. ЎзПИТИ.-Т.:2012.-Б.37-39.
5. Абдуалимов Ш.Ҳ. Ўзбекистон пахтачилигида ўсишни созловчи моддаларни қўллашнинг аҳамияти.//Ғўза ва ғўза мажмуидаги экинларни парваришlash агротехнологияларини такомиллаштириш. ЎзПИТИ илмий-амалий анжумани мақолалар тўплами.Т.:2013.-Б.105-112.
6. Каримов Ш.А. ва бошқ. Стимулятор- ғўза парваришида самарали восита. Пахтачилик ва дончилик илмий-амалий журнал.Т.:2023.-Б.115-119.
7. Таджиев К.М. Чигитга уруғдорилар билан ишлов беришнинг пахта ҳосили ва тола сифат кўрсаткичларига таъсири// Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий-амалий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. ЎзПИТИ.-Т.:2007.-Б.395-398.